

BAMBOCCIATA

CERQUOZZI MICHELANGELO DETTO MICHELANGELO DELLE BATTAGLIE

(Roma 1602 - 1660)

INVENTARIO: 249

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Secondo quanto ipotizzato da Paola delle Pergola (1959), questo dipinto insieme al suo *pendant* ([inv. 259](#)) proverrebbe dalla raccolta del cardinale Gregorio Salviati, giunto sul finire del XVIII secolo in collezione Borghese, dove è segnalato a partire dal 1833, elencato nell'inventario fedecommissario come opera di autore ignoto. Assegnata inizialmente a Philips Wouwermann (Barbier de Montault 1870), questa *Bambocciata* fu attribuita da Adolfo Venturi (1893) a Michelangelo Cerquozzi, parere accolto in parte da Roberto Longhi che nel 1928 preferì parlare di "un fiammingo a Roma" operante, secondo lo studioso, nella stessa cerchia del Cerquozzi, ma prossimo ai modi di Jan Miel. Nonostante il parere di Longhi e le condizioni in cui versava il dipinto, nel 1959 Paola della Pergola non esitò a riconoscerne la mano di Cerquozzi, a cui restituì senza alcun dubbio l'opera, giudizio mai messo in discussione dalla critica (cfr. Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 453;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 87-88, n. 122;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 362;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.

BAMBOCCIATA

CERQUOZZI MICHELANGELO CALLED MICHELANGELO DELLE BATTAGLIE

(Rome 1602 - 1660)

INVENTORY: 249

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

According to Paola delle Pergola (1959), this painting and its pendant (inv. 259) came from the collection of Cardinal Gregorio Salviati, becoming part of the Borghese Collection at the end of the eighteenth century, in which it is documented for the first time in 1833, when it was listed in the fideicommissary inventory as a work by an unknown artist. Initially attributed to Philips Wouwerman (Barbier de Montault 1870), this *Bambocciata* was then attributed by Adolfo Venturi (1893) to Michelangelo Cerquozzi, a view partially accepted by Roberto Longhi, who in 1928 favoured the idea of 'a Flemish artist in Rome', active, according to the scholar, within the circle of Cerquozzi, but close in style to Jan Miel. Despite Longhi's view and the poor condition of the painting, in 1959 Paola della Pergola unhesitatingly identified it as by the hand of Cerquozzi, an attribution that has remained unquestioned by subsequent scholars (see, for example, Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 453;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 87-88, n. 122;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 362;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.

